

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041592>

УДК 332.025

**ГЕРМАНИЯ У ИСТОКОВ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
(«ИНДУСТРИЯ 4.0»)**

А.Н. Васильев,

к.э.н., слушатель программы DBA-19,

РАНХиГС,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается новая промышленная политика. Новая промышленная политика направлена на возвращение промышленных производств на территорию страны из стран, где ранее они размещались из-за дешевой рабочей силы и ресурсов. Этот процесс сопровождается кардинальной трансформацией промышленности в рамках четвертой промышленной революции, которую называют «умная фабрика». Германия объективно ближе всех стран подошла к рубежу четвертой промышленной революции еще 10 лет назад. Новая промышленная политика Германии оформлена в программу «Индустрия 4.0». Опыт первых десяти лет и анализируется в данной статье.

Ключевые слова: новая промышленная политика, Индустрия 4.0., реиндустриализация

**GERMANY AT THE ORIGINS OF REINDUSTRIALIZATION
(«INDUSTRY 4.0»)**

A.N. Vasiliev,

Econ. Sciences, Ph.D. Candidate, doctoral student DBA-19,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

Moscow

Annotation: The article examines the new industrial policy. The new industrial policy is aimed at returning industrial industries to the country from countries where they were previously located due to cheap labor and resources. This process is accompanied by a radical transformation of industry within the framework of the fourth industrial revolution, which is called the "smart factory." Germany objectively came closest to the turn of the fourth industrial revolution 10

years ago. The new industrial policy of Germany is formalized in the Industry 4.0 program. The experience of the first ten years is analyzed in this article.

Keywords: new industrial policy, Industry 4.0., re-industrialization

Исходно «Индустрия 4.0» в Германии разработана как элемент национального плана по развитию высоких технологий, утвержденного правительством в 2010 году [1]. План включает 8 глобальных проектов, помимо «Индустрии 4.0» к ним отнесены:

- энергоэффективные города с нейтральным балансом выбросов CO₂;
- возобновляемые биоматериалы как альтернатива нефти;
- «умная реструктуризация» энергообеспечения;
- здравоохранение (персонализированная медицина; улучшение здоровья с помощью профилактики и оптимизированной диеты, активный стиль жизни в преклонном возрасте);
- устойчивая мобильность (транспорт, инфраструктура, логистика);
- интернет-сервисы для бизнеса;
- защищенная идентификация личности [2].

На базе «Немецкой стратегии в области ИКТ: цифровая Германия 2015» в апреле 2013 г. была предложена стратегия Германии «Индустрия 4.0». Документ носил декларативный характер и определял вектор развития как «...развитие умного производства и создание киберфизических систем, в целях роста конкурентоспособности немецкой обрабатывающей промышленности и, впоследствии, занятие Германией лидирующих позиций на новом витке промышленной революции» [2, 3].

Декларативный характер и общие формулировки привели к тому, что довольно обще и не систематически выявлялись потенциальные эффекты от реализации программы «Индустрия 4.0» (пример систематизации эффектов берется из [4]):

1. Прирост производительности труда на 3-5 %, включая: сокращение простоев внутрисменных и целосменных оборудования на 30-50 %, сокращение ручного труда за счет автоматизации и механизации – на 45-55 %.
2. Снижение расходов на постпродажное обслуживание продукции – 10-40 %.
3. Сокращение этапа «выход на рынок» жизненного цикла товара на 20-50 %.
4. Повышение точности таких типов планирования как преактивное и инактивное планирование до 85 %.
5. Сокращение расходов на управление качеством на 10-20 %.

6. Оптимизация логистических затрат – сокращение на 20-50 % [4].

Существовавшая потребность в детализации стратегии «Индустрии 4.0» была в значительной мере удовлетворена в 2016 году (март) «Цифровой стратегией до 2025 года» (разработана Федеральным министерством экономики и технологий, Германия), детализирующей и систематизирующей меры по развитию цифровизации Германии. На период до 2025 года предложено 10 шагов: строительство гигабитной оптоволоконной сети, открытие инновационной эры предпринимательства, прозрачность политической структуры, содействие интеллектуальному взаимодействию, усиление информационной безопасности программного и аппаратного обеспечения, цифровая трансформация малых и средних предприятий, помощь немецким компаниям применять стратегию «Индустрии 4.0», расширение возможностей НИОКР, укрепление цифрового образования и обучения, создание федеральных цифровых институтов [3, 5].

Германия сосредоточена на сохранении и трансформации ГЦДС при этом пропагандируется «двойная стратегия» (развертывание CPS в производстве с одной стороны и сбыта CPS-технологий и их продуктов в целях усиления производства оборудования немецкой промышленности – с другой.. Вектор развития можно охарактеризовать как: «Международная кооперация+ Реиндустриализация».

«Двойная стратегия» в основу свою принимает основные постулаты стратегии захвата рынка.

В данном случае – подразумевается внутренний обрабатывающий рынок промышленности Германии. На данный момент промышленность Германии – это сбалансированная система из небольшого количества крупных предприятий и огромного количества средних и мелких. В рамках Индустрии 4.0. Система по-прежнему сохранит свою мощь и эффективность/сбалансированность только при установлении тесных связей (новой цифровой реальности) между всеми субъектами рынка. Однако малые и средние предприятия испытывают недоверие и не полностью поддерживают идеи Индустрии 4.0. Проведенный в Германии недавно ассоциацией информационных технологий, телекоммуникаций и новых средств связи Германии опрос показал, что только 18 % респондентов вовлечены в исследование и опыты по использованию идей Индустрии 4.0., при этом более 50 % отмечают отсутствие квалифицированных специалистов, а подавляющее большинство видят оптимальный уровень вмешательства в их производство как стандартизацию процессов на уровне государства (более 75 %). Следовательно, захват внутреннего рынка ГЦДС через разработку и внедрение комплексной инициативы передачи знаний и технологий, обучение кадров малого и среднего предпринимательства (МСП).

Оптимальное достижение целей «Индустрии 4.0» будет возможно только при условии, если ведущий поставщик координирует свои действия в соответствии с ведущей рыночной стратегией для того, чтобы их потенциальные плюсы дополняли друг друга. Далее такой подход будет упоминаться как двойная стратегия. Она включает в себя три ключевых особенности [6]:

- разработка межфирменных цепочек добавленной стоимости и сетей посредством горизонтальной интеграции;
- цифровая техника, используемая по всей цепочке создания стоимости продукта;
- разработка, внедрение и вертикальная интеграция гибких и конфигурируемых производственных систем на предприятии [6].

Особенностью немецкого подхода (в рамках рыночного капиталистического уклада) является превалирование государственного регулирования, основной источник инвестиций – казна. Операторами государственного финансирования являются министерства науки и образования, а также экономики и энергетики.

Только на продвижение идей Индустрии 4.0, обучение сотрудников и реализацию организационных преобразований в Германии тратят около 30-40 млрд. евро в год.

Основные индикаторы программы Индустрия 4.0. в Германии:

1. Инвестиции – 900 млрд. евро. Направлены на цифровые технологии, датчики и устройства связи, программы и приложения, системы управления производством (MES).

2. В среднем 5 % от годового оборота товаров и услуг инвестируется во внедрение цифровых технологий.

3. 54 % предприятий ожидают амортизацию инвестиций в течение 2-х лет.

4. В ближайшие 5 лет ожидается прирост годовой выручки в среднем на 3,2 % (18 млрд. евро) и сокращения затрат в среднем на 3,5 % (14 млрд. евро) в год.

5. Количество предприятий, предлагающих решения и технологии Индустрия 4.0 – сейчас 6 %, в плане к 2025 году – 18 %.

В 2017 году в Германии объявлена реализация программа поддержки «Индустрии 4.0» – Smart Service Welt II – Мир умных сервисов II (инициировано Федеральным Министерством экономики и энергетики).

Еще одна особенность государственного регулирования в Германии – это механизмы распределения средств. Самый известный из них – кластерный. Поддержка кластеров бывает двух видов [7]: (1) когда административные издержки по созданию кластера (офис и менеджер, координирующий участников) оплачиваются из федерального или

регионального бюджета, а соответствующие структуры облегчают взаимодействие участников кластера с банками; (2) когда выделяются средства на проведение исследований участниками кластера. К последнему относятся, например, так называемые кластеры превосходства. Создание кластеров также поддерживается в рамках программ по поддержке университетов. Государство задает условие – в проекте должны участвовать представители всех значимых субъектов инновационной системы, т.е. университетов, НИИ, малых, средних и крупных предприятий. Если внимательно проанализировать крупные федеральные конкурсы, то практически всегда их победители присутствуют во всех землях, т.е. инициативы в области инновационной политики тесно переплетаются с региональной политикой.

В Германии значительная часть исследований проводится вне стен университетов (69 % исследований в частном секторе, 14 % в госсекторе и только 17 % в университетах), но это не препятствует ни динамичному развитию научно-инновационной системы в целом, ни кооперации между ее субъектами [7].

Вектор на международную кооперацию основан на двух проблемах, которые Германия предвидит в будущем:

- конечный и падающий внутренний спрос;
- сокращение рабочих мест.

Стимулировать спрос невозможно без привлечения средств извне, а Германия с ее правилом бюджетной дисциплины – правилом «черного нуля», на такой шаг не пойдет. Кроме того, немцы очень взволнованы глобальным потеплением и не готовы приобретать, например, новые машины, в ожидании «зеленых» инноваций: электрокаров и машин «на батареях».

«Левые» политики Германии высказывают опасения, что Индустрия 4.0 может увеличить безработицу. Приводятся данные, что в долгосрочной перспективе из 30,9 млн. рабочих мест в Германии, роботы и компьютеры заменят около 18 млн. рабочих мест или 59 %.

Германия испытывает эту проблему острее большинства стран, т.к. уже сейчас по плотности роботов (количество роботов на 10 000 рабочих мест) она занимает 3 место в мире – рисунок 1. При среднем мировом значении 85, в Германии их 322.

Источник: Отчет UNCTAD о торговле и развитии за 2017 г., стр. 52.

Рисунок 1 – Количество роботов в промышленности Индустрии 4.0 на 10 000 рабочих мест

У Германии нет таких природных ресурсов, как в США, рабочая сила здесь дорогая и, кроме того, существует демографическая проблема, связанная со старением населения [8].

Еще один факт, доказывающий неизбежную необходимость структурной трансформации в экономике: по объемам вклада в ВВП выдвигаются на первое место сектора экономики связанные со знанием и его носителем – человеком, качеством его среды обитания, являются данные таблицы 1.

Очевидным фактом становится необходимость возврата промышленности в регион потребления. Идеи постиндустриальной экономики подвергаются рецензии: ориентация на экономику услуг (сейчас это в развитых странах около 65 % ВВП), снижение материалоемкости производств и вывод их в регионы с дешевой рабочей силой. Возникает новая промышленная политика (New industrie policy): возвращение промышленности лидирующих позиций в экономике знания; реиндустриализация (процесс возвращения старых производств и создания новых, на принципах высокотехнологичности и наукоемкости) на фоне регионализации (антитеза глобализации).

От идеи классической макроэкономики – невмешательства государства, упования на «невидимую руку рынка», происходит переход к идее новой промышленной политики в рамках неонинституционализма – к «умному регулированию» (smart regulation).

Рациональное зерно данной тенденции – это сокращение малообученных рабочих/работников/служащих низшего и среднего звена, участвующих в производственном процессе в пользу интеллектуальных работников. Пропадает главная выгода от переноса производств в страны «третьего мира» с дешевой рабочей силой.

Таблица 1 – Изменение долей основных видов деятельности в ВВП России и зарубежных стран в постоянных ценах за десятилетие, 2016, п.п. [1]

Сфера экономики	Изменение по странам, в процентных пунктах		
	Россия	Германия	США
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	-0,4	-0,3	0,0
Добыча полезных ископаемых	-2,2	0,0	0,7
Обрабатывающие производства	-1,9	1,2	-0,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	-0,8	-0,2	-0,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-0,2	0,1	0,0
Строительство	-0,1	-0,4	-1,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	1,2	0,0	-0,4
Транспортировка и хранение	-0,1	-0,2	-0,4
Деятельность в области информации и связи	0,6	1,6	1,6
Деятельность финансовая и страховая	2,2	-0,4	-0,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	3,8	-0,3	0,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,0	-0,7	0,3
Образование	-0,8	-0,8	-0,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	-0,6	1,0	0,9
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	-0,4	0,0	0,1

На фоне сокращения, при высокотехнологическом производстве, ущерба экологии, все очевидней выгода, как от снижения цепочки

добавленных стоимостей, так и от мультипликативного эффекта промышленного производства. Чем больше производится средств труда, тем больше производство товаров и услуг (в том числе с высокой добавленной стоимостью) во многих сферах экономики (услуги компьютеризации, цифровизации, коммуникации и т.д.).

Промышленность создает самый высокий мультипликатор рабочих мест в экономике (1:4,6), то есть одно место в промышленности создает 4,6 других рабочих мест. «Индустрия 4.0» (цифровая промышленность) создает еще больше смежных специальностей и рабочих мест, увеличивая мультипликатор до 1:16 [2].

Отсюда и озабоченность властей Германии возвращением промышленных производств на территорию страны.

На базе стратегии «Индустрии 4.0» в 2019 году министр экономики Германии представил проект «Национальной промышленной стратегии до 2030 г.». В ней четко декларируется, что в рамках «Индустрии 4.0» следует интегрировать инновационные технологии, цифровизацию в традиционные отрасли промышленности на базе реиндустриализации.

В стратегии возникает понятие «промышленного интернета» (цифровая взаимосвязь оборудования, цифровые технологии, искусственный интеллект). Ставится задача увеличить долю обрабатывающей промышленности в создании валовой добавленной стоимости Германии до 25 % к 2030 году (сейчас 23 %).

Подразумевается, что основные положения Национальной промышленной стратегии Германии до 2030 г. станут общими задачами промышленной политики всех стран Евросоюза.

Таков уже имеющийся опыт реиндустриализации и перехода к четвертой промышленной революции у «локомотива» Евросоюза – Германии. Германия выбирает реиндустриализацию с сохранением глобального международного разделения труда, но с изменением структуры цепочек добавленной стоимости и выстраиванием цепей добавленной стоимости с разделением функций не по цепочке, а в каждом звене.

Список литературы

[1] Industry 4.0. // The background to Platform Industry 4.0. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.Plattform40.de/I40/Navigation/EN/ThePlatform/PlattformIndustrie40/plattform-industrie40.html>. (дата обращения: 06.06.2021).

[2] Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. Аналитический доклад. / Ю. Симачев, Н. Акиндинова, А. Яковлев,

и др.; под научным руководством Е.Г. Ясина. – М: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018.

[3] Головенчик Г.Г. Цифровая трансформация промышленности Китая: опыт для ЕАЭС. / Г.Г. Головенчик, Юань Ван. – Минск: Изд. центр БГУ, 2020.

[4] Цифровая Россия: новая реальность. / А. Аптекман и др. – М: McKinsey, 2017.

[5] Daten und Fakten zum deutschen Forschungs- und Innovationssystem. Datenband Bundesbericht Forschung und Innovation. – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/BuFi_2018_Datenband.pdf. (дата обращения: 15.03.2021).

[6] Обеспечение будущего немецкой промышленности. Рекомендации по внедрению стратегической инициативы «Индустрия 4.0». Финальный отчет рабочей группы «Индустрии 4.0»// Профессиональные ассоциации ВITKOM, VDMA и ZVEI. [Электронный ресурс]. – URL: https://json.tv/tech_trend_find/buduschee-nemetskoj-promyshlennosti-20160214124513. (дата обращения: 15.03.2021).

[7] Тоганова Н.В. Инновационная политика в Германии: особенности стратегических документов. / Н.В. Тоганова; Отв. ред.: И.Я. Кобринская, В.И. Тищенко. // В сб.: Выявление приоритетных научных направлений: междисциплинарный подход. – М: ИМЭМО РАН, 2016. 83-91 с.

[8] Пирожков В. Индустрия 4.0. / В. Пирожков, А. Трушин. // Прямые инвестиции. – 2014. № 4 (144). 26-28 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Industry 4.0. // The background to Plattform Industry 4.0. – [Electronic resource]. – URL: <http://www.Plattform40.de/I40/Navigation/EN/ThePlattform/PlattformIndustrie40/plattform-industrie40.html>. (date of access: 06.06.2021).

[2] Structural changes in the Russian economy and structural policy. Analytical report. / Yu. Simachev, N. Akindinova, A. Yakovlev, and others; under the supervision of E.G. Yasin. – М: National Research University Higher School of Economics, 2018.

[3] Golovenchik G.G. Digital transformation of China's industry: experience for the EAEU. / G.G. Golovenchik, Yuan Wang. – Minsk: Publishing house. center of BSU, 2020.

[4] Digital Russia: new reality. / A. Aptekman et al. – М: McKinsey, 2017.

[5] Daten und Fakten zum deutschen Forschungs- und Innovationssystem. Datenband Bundesbericht Forschung und Innovation. – 2018. [Electronic

resource]. – URL: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/BuFi_2018_Datenband.pdf. (date of access: 15.03.2021).

[6] Securing the future of German industry. Recommendations for the implementation of the strategic initiative "Industry 4.0". Final Report of the Industry 4.0 Working Group // Professional Associations BITKOM, VDMA and ZVEI. [Electronic resource]. – URL: https://json.tv/tech_trend_find/buduschee-nemetskoj-promyshlennosti-20160214124513. (date of access: 15.03.2021).

[7] Toganova N.V. Innovation policy in Germany: features of strategic documents. / N.V. Toganova; Resp. ed.: I. Ya. Kobrinskaya, V.I. Tishchenko. // In collection: Identification of priority research areas: an interdisciplinary approach. – M: IMEMO RAN, 2016. 83-91 p.

[8] Pirozhkov V. Industry 4.0. / V. Pirozhkov, A. Trushin. // Direct investments. – 2014. No. 4 (144). 26-28 p.

© А.Н. Васильев, 2021

Поступила в редакцию 27.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Васильев А.Н. Германия у истоков реиндустриализации («Индустрия 4.0») // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 60-69. URL: <https://ip-journal.ru/>